

Originalni naučni rad
<https://zenodo.org/doi/>

PROCENA RIZIKA OD ZAGAĐENJA PODZEMNIH VODA U ZONI IZVORIŠTA GRADA NOVOG SADA

**Dr Jasmina Agbaba^{*1}, dr Marijana Kragulj Isakovski¹, Nataša Ostojić²,
 dipl.ing.tehn., dr Malcolm Watson¹, dr Jelena Molnar Jazić¹, dr Srđan
 Rončević¹, dr Snežana Maletić¹, dr Aleksandra Tubić¹**

¹Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
 biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad, R. Srbija

²Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Masarikova 17,
 21000 Novi Sad, R. Srbija

*jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs

Abstrakt

Najefikasniji način za obezbeđivanje kvaliteta vode za piće i zaštitu zdravlja građana je primena preventivnog pristupa u upravljanju vodosnabdevanjem. Ovaj pristup obuhvata sve faze, od izvorišta do potrošača, i može se primeniti u svim vodovodnim sistemima, bez obzira na njihovu veličinu. Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju (*EU Directive 2020/2184*) upravo ističe značaj ovakvog pristupa, a harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa ovom Direktivom predstavlja važan korak ka usklađivanju sa evropskim standardima i praksama u oblasti zaštite zdravlja stanovništva i upravljanja vodosnabdevanjem. Međutim, ovaj proces još uvek nije završen. U Srbiji se trenutno sprovodi procena kvaliteta vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (*Službeni list SRJ, 42/98 i 44/99 i Službeni glasnik RS, 28/2019*), kao i procena uticaja vode na zdravlje ljudi prema Pravilniku o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine (*Službeni glasnik RS, br. 37/2011*). Indikator rizika kvaliteta vode za piće i njegovi odgovarajući procenti neispravnosti mogu poslužiti kao osnova za identifikaciju i procenu rizika zagađenja izvorišta vode, jer omogućavaju sistemsko praćenje promena u kvalitetu podzemnih i površinskih voda koje se koriste za vodosnabdevanje. S toga je u radu izvršena procena i analiza stepena rizika od zagađenja podzemnih voda izvorišta grada Novog Sada primenom metodologije definisane Pravilnikom o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine. Na osnovu dobijenih rezultata, predložene su mere za poboljšanje zaštite podzemnih voda u zoni izvorišta.

Ključne reči: voda za piće, izvorište, indikator rizika, procena rizika, mere zaštite

RISK ASSESSMENT OF GROUNDWATER POLLUTION AT THE NOVI SAD WATER SOURCE AREA

Abstract

The most efficient way to ensure the quality of drinking water and protect public health is through the implementation of a preventive approach in water supply management. This approach encompasses all stages, from the source to the consumer,

and can be applied to all water supply systems, regardless of their size. The Drinking Water Quality Directive (*EU Directive 2020/2184*) emphasizes the importance of this approach, and the harmonization of the Republic of Serbia's legislation with this Directive represents an important step toward aligning with European standards and practices in the field of public health protection and water supply management. However, this process is still ongoing. In Serbia, an assessment of water quality is currently being conducted in accordance with the Regulation on the Drinking Water Hygiene Safety (*Official Gazette of the FRY, 42/98 and 44/99 and Official Gazette RS, 28/19*), as well as an assessment of the impact of water on human health according to the Regulation on the National List of Environmental Protection Indicators (*Official Gazette of RS, 37/2011*). The risk indicator for drinking water quality and its corresponding percentage of unsatisfactory water quality can serve as a basis for identifying and assessing the risk of pollution in water sources, as they allow for systematic monitoring of changes in the quality of groundwater and surface water used for water supply. Therefore, in this study, an assessment and analysis of the risk level of groundwater pollution in the Novi Sad city water source was performed using the methodology defined in the Regulation on the National List of Environmental Protection Indicators. Based on the results obtained, measures were proposed to improve the protection of groundwater in the source area.

Key words: drinking water, water source, risk indicator, risk assessment, protective measures

UVOD

Podzemne vode izvorišta grada Novog Sada predstavljaju neophodan životni resurs i na njihov kvalitet značajno utiče kvalitet reke Dunav, kao i okruženje (zaleđe) izvorišta. Iako ove vode karakteriše relativna zaštićenost od zagađenja, ujednačena količina i kvalitet, one nemaju moć samoprečišćavanja, kao površinske vode, i zbog toga je jednom zagađeno izvorište vrlo teško vratiti u prvobitno stanje. Obzirom da se podzemne vode odlikuju relativno sporim strujanjem, što za posledicu može da ima duže zadržavanje zagađujućih materija i znatan stepen interakcija sa okruženjem, one predstavljaju veoma „ranjiv“ resurs. Ovo je u slučaju novosadskih izvorišta pojačano njihovim specifičnim prostornim položajem, zbog blizine različitih objekata, koji mogu predstavljati potencijalni rizik za narušavanje njihovog kvaliteta [1,4].

Izvorište *Štrand* je locirano na obali Dunava (slika 1) i njegovo okruženje unosi visok stepen rizika od mogućeg zagađenja podzemnih voda, obzirom da se izvorište praktično nalazi u samom centru grada, sa stambenom zonom i drugim sadržajima oslonjenim na obalu na kojoj su i vodozahvatni bunari [6]. U zaleđu izvorišta nalaze se naselja Liman 1 i Liman 2, univerzitetski grad, sportski klubovi, turističko-ugostiteljski objekti, kupališta uz obalu Dunava, mala privreda i dr. Uzvodno od izvorišta nalaze se brodogradilište „Novi Sad“ i vikend naselje Kamenjar. Sve navedeno predstavlja potencijalni izvor zagađenja i opasnost po kvalitet podzemnih voda. Iako izvorište *Štrand* trenutno nije u punoj eksploataciji, ono je predmet ispitivanja s ciljem njegove revitalizacije i budućeg

iskorišćenja dostupnih vodnih kapaciteta. Analiziranjem podataka prikupljenih monitoring programima, moguće je pravovremeno uočiti potencijalno zagađenje, njegovo kretanje i spram toga proceniti rizik i definisati neophodne mere i radnje na sprečavanju daljeg negativnog uticaja.

*Slika 1. Izvorište Štrand
Figure 1. The Štrand source*

U skladu sa navedenim, cilj rada je bio ispitati i odrediti stepen rizika po kvalitet podzemnih voda u zoni izvorišta „Štrand“ grada Novog Sada. Podlogu za sprovedena ispitivanja činili su podaci monitoringa kvaliteta sirovih voda za period 2018-2022. godine, koje je sproveo JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad, kao i dodatni podaci dobijeni analizom kvaliteta vode iz odabranih pijezometara i bunara (koje je realizovao PMF u Novom Sadu).

METODOLOGIJA PROCENE RIZIKA

Postoje različiti pristupi proceni rizika, ali se shvatanja i metodologija postupaka uglavnom svode na zajednički cilj, a to je: kako smanjiti postojeće ili izbeći potencijalne rizike [5]. Usvajanje preventivnog pristupa upravljanja koji obuhvata sve korake od izvorišta do potrošača smatra se najefikasnijim sredstvom za osiguranje kvaliteta vode za piće i zaštitu zdravlja građana. EU Direktiva 2020/2184 - direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju [3] posebno naglašava značaj ovog sveobuhvatnog pristupa, a njegoova primena doprinosi poboljšanju kvaliteta vode i zaštiti javnog zdravlja. Naime, prema ovoj Direktivi

[3] da bi se osiguralo da elementi pristupa zasnovanog na riziku nisu ograničeni samo na aspekte praćenja, već da vreme i resursi budu usmereni na važne rizike i isplative mere na izvoru opasnosti, prikladno je uvesti potpuni pristup bezbednosti vode zasnovan na riziku koji pokriva ceo lanac snabdevanja, od područja sliva, zahvata, obrade, skladištenja i distribucije do tačke usaglašenosti. U tom kontekstu, usklađivanje zakonodavstva Republike Srbije sa navedenom Direktivom predstavlja ključni korak ka harmonizaciji sa evropskim standardima i najboljim praksama u oblasti vodosnabdevanja i zaštite zdravlja stanovništva. Međutim, proces prilagođavanja još uvek nije u potpunosti završen, što zahteva dodatne regulatorne i infrastrukturne mere.

U Srbiji se trenutno higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje sistematskim vršenjem pregleda čiji broj zavisi od prosečne dnevne količine proizvedene vode tokom jedne godine (m^3/dan) prema važećem *Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće* [8]. Procenjivanje kvalitativnog uticaja vode za piće na zdravlje ljudi odnosno procena rizika sprovodi se primenom opisnog indikatora rizika u skladu sa *Pravilnikom o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine* [7]. Ovaj indikator predstavlja procenu rizika od izlaganja nedozvoljenim koncentracijama mikrobioloških (npr. *Escherichia coli*, *Enterococcus*) i fizičko-hemijskih agenasa, tako da nikada ne premaše maksimalno dozvoljene koncentracije. Pošto kvalitet sirove vode direktno utiče na potrebu i efikasnost tretmana, i posledično na kvalitet vode za piće, u ovom radu je primenjena metodologija definisana datim *Pravilnikom* [7]. Vrednost indikatora se izračunava kao količnik neispravnog broja uzoraka odn., broja uzoraka čija vrednost premašuje maksimalno dozvoljenu koncentraciju (MDK) definisanu *Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće* [8] (E) i ukupnog broja uzoraka na godišnjem nivou (T) pomnožen sa 100 (fizičko-hemijski i mikrobiološki pokazatelji): *vrednost indikatora kvaliteta (%) = (E / T) * 100*.

U tabelama 1 i 2 dati su nivoi rizika, kao i ocena uticaja na zdravlje shodno dobijenim vrednostima indikatora kvaliteta.

Tabela 1. Nivo rizika prema indikatorima kvaliteta vode za piće i njihovog uticaja na zdravlje [7]

Table 1. Risk level according to the drinking water quality indicators and their effects on health [7]

Nivo rizika	Nivo rizika prema indikatoru kvaliteta: mikrobiologija/hemija	Uticaj na zdravlje
I	Neznatan/ Prihvatljiv	Neznatan uticaj
II	Mali/Delimično prihvatljiv	Mali uticaj na mali broj stanovnika
III	Umeren/ Loš	Manji uticaj na veći broj stanovnika
IV	Veliki/ Veoma loš	Znatan uticaj na mali broj stanovnika
V	Ogroman/ Alarmantan	Veliki uticaj na veliki broj stanovnika

Tabela 2. Nivo rizika u vodosistemu prema mikrobiološkoj i fizičko-hemijskoj neispravnosti vode za piće kao indikatorima rizika [7]

Table 2. Risk levels in water systems using the percentage of unsatisfactory microbiological and physicochemical samples as risk indicators [7]

Nivo rizika	% Neispravnosti uzoraka		Opis rizika	
	fizičko-hemijski	mikrobiološki	fizičko-hemijski	mikrobiološki
I	< 5	< 2	Prihvatljiv	Neznatan
II	5,1-10	2,1-5	Delimično prihvatljiv	Mali
III	10,1-20	5,1-10	Loš	Umeren
IV	20,1-50	10,1-25	Veoma loš	Veliki
V	> 50,1	> 25,1	Alarmantan	Ogroman

Vrednosti indikatora u ovom radu izračunate su primenom date formule na osnovu dva pristupa. Prvi pristup obuhvata petogodišnji period (2018–2022), gde je broj uzoraka sa prekoračenjem MDK vrednosti podeljen sa ukupnim brojem merenja za taj period i pomnožen sa 100. Ova metoda omogućava grubu procenu rizika po izvorištima, identifikaciju lokacija sa najvećim rizikom i mogućih uzroka za prioriteto delovanje. Drugi pristup je godišnji, gde se indikator izračunava za svaki piezometar/bunar pojedinačno na godišnjem nivou, što omogućava praćenje promene rizika tokom vremena. Geoprostorna vizuelizacija dobijenih podataka izvršena je korišćenjem QGIS alata (verzija 3.22), pri čemu su GPS koordinate konvertovane u EPSG:3857 (WGS 84/Pseudo-Mercator) i prikazane kroz OpenStreetMap interfejs.

REZULTATI I DISKUSIJA

Na slici 2(a i b) prikazani su rezultati ocene nivoa rizika za izvorište *Štrand*. Pri analizi dostupnih podataka utvrđeno je da su parametri čije vrednosti premašuju MDK vrednost za vodu za piće [8]: sadržaj organskih materija, amonijaka, nitrita, mineralnih ulja, vinilhlorida, gvožđa i/ili mangana, kao i mutnoća vode.

Potrebno je napomenuti da je povećan sadržaj gvožđa i mangana u vodi uslovljen karakteristikama samog lokaliteta odn., vodonosnog sloja, dok se povećana mutnoća vode javlja prvenstveno kao posledica upravo visokog sadržaja ovih metala [2]. U skladu sa tim, indikatori rizika izvorišta *Štrand* su izračunati sa i bez uzimanja u obzir ovih parametara. Naime, u ovoj analizi jednaki težinski faktori dati su svim parametrima kvaliteta vode za piće. Koncentracija gvožđa i mangana, i vrednost za mutnoću vode uzeti su u obzir pri izračunavanju ukupne vrednosti indikatora (na slici 2a purpurna boja), ali obzirom da su pre svega uslovljeni svojstvima lokaliteta i uslova crpljenja vode (mutnoća) i da predstavljaju rizike kojima se već adekvatno upravlja na nivou postojeće tehnologije tretmana, u drugoj iteraciji su isključeni iz analize (na slici 2a siva boja). Naime, novosadski vodovod poseduje odgovarajuće tehnološke

procesu za uklanjanje mutnoće, gvožđa i mangana iz sirove vode odnosno, pre distribucije. Minimiziranje preostalih rizika zahteva primenu novih, kao i unapređenje postojećih mera.

Slika 2. Prosečni petogodišnji (a) i godišnji (b) nivo rizika podzemne vode izvorišta Štrand u periodu 2018-2022. godina
Figure 2. a) Five year average and b) annual average risk levels for the groundwater of the Strand source, 2018-2022

Dobijene vrednosti za indikatore rizika (slika 2b) kretale su se za većinu ispitivanih pijezometara oko 5% - drugim rečima, blizu ali ipak niže od definisane granice za prihvatljiv rizik. U skladu sa tim, prema važećem Pravilniku [7], voda većine pijezometara je prihvatljivog rizika, sa izuzetkom vode pijezometara Š-9, Š-38 i Š-39 kod kojih ukupne vrednosti indikatora za petogodišnji period (relativno blago) premašuju „granicu“ između dva nivoa rizika.

Nivo rizika II na osnovu parametara sadržaj organske materije, amonijaka, nitrita, mineralnih ulja i vinilhlorida utvrđen je samo za vodu pijezometra Š-39. Imajući u vidu da je usled evidentne kontaminacije zone izvorišta organskim jedinjenjima, a pre svega vinilhloridom, izvorište isključeno iz sistema vodosnabdevanja grada Novog Sada, dobijeni rezultati ukazuju uglavnom na smanjenje sadržaja organskih materija/vinilhlorida tokom godina, a time i nivoa rizika. Međutim, za razliku od drugih izvorišta, sirovu vodu iz bunara na izvorištu Štrand karakteriše veoma loš kvalitet (nivo rizika IV), kada se uzmu u obzir svi parametri kvaliteta vode koji premašuju MDK (slika 2a). Obzirom da se voda u bunarima ne crpi u kontinuitetu, te su periodi izmene zapremine dugotrajni, a aerisanost vode dobra (usled slobodnog kontakta sa vazduhom unutar bunara), visoke vrednosti indikatora posledica su pre svega prisustva oksidovanog gvožđa i mangana u vodi i njima uzrokovane mutnoće vode. Isključenjem ovih parametara iz analize dobijaju se znatno niže vrednosti indikatora kvaliteta - nivoa rizika, koji međutim i pored toga za vodu bunara BHD-1 spada u nivo rizika II. Indikatori rizika po godinama (slika 2b) pokazuju još lošiju sliku kada je u pitanju bunar BHD-1, jer je u 2022. godini rizik bio na nivu III. Dobijeni podaci ukazuju da problem kontaminacije izvorišta Štrand i dalje postoji, kao i da se zona kontaminacije pomerila do samih bunara.

U cilju još bolje vizuelizacije dobijenih podataka, na karti (slika 3) su prikazani rizici dobijeni na godišnjem nivou (od koordinata s leve strane za 2018. god. do koordinata s desne strane za 2022. god). Pijezometri Š-09, Š-08, Š-07, Š-16 pokazuju konstantan trend zagađenja i povećan rizik u 2018. god., nešto poboljšan kvalitet vode u periodu 2019-2021. god., a zatim ponovo opadanje kvaliteta tokom 2023. god. Poznato je da je izvorište Štrand zbog svog specifičnog položaja pod značajnim uticajem narastajućeg grada. S obzirom na izuzetnu blizinu urbane sredine, adekvatno upravljanje rizikom zahteva redovni i sistematski monitoring program pijezometara. Sa aspekta procene rizika nepostojanje podataka predstavlja razlog za zabrinutost, a plavo obojene tačke na karti prikazuju godine u kojima nema podataka za određenu lokaciju.

Nakon identifikacije prioriternih rizika po kvalitet vode, neophodno je, shodno zaključcima procene rizika, definisati mere za smanjenje rizika po vodozahvate. Mere za unapređenje zaštite izvorišta mogu se grubo podeliti na četiri ključne komponente: (1) unapređenje plana monitoringa podzemnih voda, (2) efikasnu kontrolu korišćenja zemljišta i aktivnosti koje se odvijaju u široj zoni izvorišta, (3) izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda i (4) kontinuirano informisanje i jačanje svesti šire javnosti o značaju vodnih resursa.

Slika 3. Procena rizika za izvorište Štrand (bez Fe, Mn i mutnoće)

Figure 3. Risk assesment for the Strand source (without Fe, Mn and turbidity)

Unapređenje monitoringa podzemnih voda postiže se kroz dugoročno, kontinuirano uzorkovanje i praćenje hemijskih, mikrobioloških i bioloških parametara prilagođenih specifičnostima izvorišta, kao i unapređenjem mreže pijezometara, uz usklađivanje sa položajem bunara. Efikasna kontrola korišćenja zemljišta i drugih aktivnosti u slivnom području, kao i eksploatacije vodonosnog sloja, može imati značajan uticaj na kvalitet vode, a saradnja između vodovoda i lokalne samouprave doprineti smanjenju rizika po kvalitet vode. Pored izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda, neophodno je i pooštriti regulativu koja reguliše upuštanje otpadnih voda u kanalizacioni sistem. Konačno, pravovremeno informisanje javnosti o kvalitetu vode, kontinuirana edukacija i

generalno jačanje svesti o značaju očuvanja/ obezbeđenja kvaliteta resursa vode, a time i vode za piće, gradi se poverenje između korisnika i javnog komunalnog preduzeća. Navedene inicijative doprinose aktivnijem učešću zainteresovanih strana i omogućavaju širu društvenu podršku merama zaštite.

ZAKLJUČAK

Na osnovu podataka JKP „Vodovod i kanalizacija“ i dodatnih ispitivanja sprovedenih na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, izvršeno je sagledavanje stanja kvaliteta podzemnih voda, kao i analiza potencijalnog rizika na izvorište Štrand grada Novog Sada. Iako su dobijeni rezultati indikativni, oni ukazuju na potencijalne rizike usled nedovoljne zaštite, naročito kada se uzmu u obzir ograničenja u dostupnim podacima i moguće greške u monitoringu. Kontinuiran nadzor, definisane zone sanitarne zaštite i pravno-regulatorne mere u slivnom području neophodni su za očuvanje i unapređenje kvaliteta podzemnih voda u funkciji javnog vodosnabdevanja.

ZAHVALNICA

Istraživanja su finansirana od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u okviru EUREKA programa - projekat „Isplativa i bezbedna voda za piće – razvoj metodologije za unapređenje zaštite i/ili remedijaciju zona obalske filtracije izvorišta vode za piće“, SAFEWAT, broj projekta 17243.

LITERATURA

1. J. Agbaba, E. Fleit, B. Dalmacija (ur.) Mogućnosti održivog snabdevanja vodom AP Vojvodine na bazi obalske filtracije. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad (2015).
2. N.M. Demir, *Polish Journal of Environmental Studies*, 25(4), 1453-1465 (2016)
3. EU Directive 2020/2184 - Directive on the quality of water intended for human consumption.
4. R. Grujić, Doktorska disertacija, Tehnološki fakultet, Zvornik (2016)
5. G.O.M.K. Mpindou, I.E. Bueno, E.C. Ramón *Applied Water Science*, 12, 56 (2022)
6. B. Majkić-Dursun, V. Zuber-Radenković, V. Obradović, V. Lukić, Stanje i trendovi kvaliteta podzemne vode, Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Beograd (2019)
7. Službeni glasnik RS“, br. 37 /2011 - Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine
8. Službeni list SRJ, 42/98 i 44/99 i Službeni glasnik RS, 28/2019 - Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće